

UDK 677.021.17

CHOYSHABBOP MATOLARINING SIFAT KO'RSATKICHLARINING O'ZGARISHI

Shumkarova Shamsiya Pulatovna¹, Norboyeva Gulasal Narzullayevna²

¹Jizzax politexnika instituti

“Tabiiy tolalar va matoga ishlov berish” kafedra o‘qituvchisi

²Jizzax politexnika instituti

“Tabiiy tolalar va matoga ishlov berish” kafedra o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894982>

Annotatsiya: ushbu maqolada 100% poliefir tolasidan olingan yuza zichligi 136,5 g/m² bo‘lgan sarja o‘rilishidagi, 100% paxta tolasidan olingan yuza zichligi 140,2 g/m² bo‘lgan sarja o‘rilishidagi va 100% paxta tolasidan olingan yuza zichligi 142,6 g/m² bo‘lgan sarja o‘rilishidagi choyshabbop matolardan namunalar olinib, sifat ko‘rsatkichlari aniqlandi.

Аннотация: В данной статье изучены образцы постельного материала саржевого переплетения из 100% полиэфирного волокна 136,5 г/м², из 100 % хлопкового волокна, поверхностная плотность которой составляет 140,2 г/м², из 100 % хлопкового волокна, поверхностная плотность которой составляет 142,6 г / м² и определены качественные показатели этих образцов.

Abstract: In this article, 100% polyester fiber has a surface density of 136.5 g / m², 100% cotton fiber has a surface density of 140.2 g / m², and 100% cotton fiber has a surface density of 142.6 g / m². Samples were taken from the sheets of sarja weaving and quality indicators were determined.

Kalit so‘zlari: yuza zichligi, tanda va arqoq bo‘yicha mustahkamligi, tanda va arqoq bo‘yicha uzilishdagi uzayishi.

Ключевые слова: поверхностная плотность, разрывная нагрузка по утку и по основе, удлинение при разрыве по основе и по утку.

Keywords: surface density, strength on trunk and back, elongation at break on trunk and back

Bugungi kunda ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik yangilash, mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xalqaro bozorlarga chiqarish, innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va xorijiy sheriklarni jalb etish “O‘zbekengilsanoat” aksiyadorlik jamiyatining muhim vazifalaridan biridir. Bularning barchasi mamlakatimiz engil sanoatini sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish imkonini beradi.

Hozirgi davrda O'zbekiston Yengil sanoati ko'p tarmoqli indo'strial majmua bo'lib, uning tarkibida paxta tozalash zavodlari, to'qimachilik, trikotaj, pillakashlik, shoyi to'qish, tikuvchilik, ko'n-poyabzal, gilamchilik, chinni-fayans buyumlari va attorlik mollari ichki chizim sohalarida 150 ga yaqin korxonalar bor. Shulardan 14 ta 1994—2000-yillarda chet'el kapitali ishtirokida tashkil qilingan qo'shma korxonalaridir [(bu korxonalar tarmoqda ishlab chiqarilgan umumiy mahsulot hajmining 20,6% ni, eksportga chiqarilgan mahsulot hajmining 88,1% ni beradi (2000)]. Respublika sanoat mahsuloti umumiy hajmida Yengil sanoat hissasi eng katta salmoqqa ega va 2000-yilda 20,1% ni tashkil qild.[1]

Respublika to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida yuqori va barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va o'zlashtirish, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish, modernizatsiya qilishning strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarini amalga oshirish hisobiga yuqori texnologiyali yangi ish o'rinlarini yaratish, korxonalarini texnik va texnologik yangilash, ilg'or "klaster modeli"ni joriy etishga qaratilgan tarkibiy qayta tashkil etishni yanada chuqurlashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda

Mamlakatimizda bu sohani yanada rivojlantirish maqsadida sifat o'zgarishlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, to'xtab qolgan eski ip-yigiruv kombinatlari o'rniga zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan xorijiy va qo'shma korxonalar tashkil etilmoqda. Ko'plab tarmoq korxonalarini modernizatsiya qilindi, ularda jahon andozalari darajasidagi raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Tarmoqda faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida berilgan imtiyoz va preferentsiyalar ularning tashqi bozorda mustahkam o'rin egallashiga imkon yaratmoqda. [2,3]

Hozirgi paytga kelib, bu choyshabbop matolar nafaqat tabiiy tolalardan, balki kimyoviy tolalar aralashmasidan ham ishlab chiqarilmoqda. Choyshabbop matolarning asosiy ko'rsatkichlariga tola tarkibi, zichligi, mustahkamligi, ishqalanishga chidamliligi va havo o'tkazuvchanligi kiradi. Agar matoning zichligi ortsa, unda uning havo o'tkazuvchanligi pasayadi, ishqalanishga chidamliligi va mustahkamligi ortadi.

Matolarning zichligi haqiqiy, nisbiy va maksimal zichlik tushunchalariga bo'linadi. Undan tashqari, to'qimachilik sanoatida ishlab chiqarilayotgan choyshabbop matolar qaysi maqsadlarda ishlatilishiga qarab, ularning tuzilishi, tanda va arqoq yo'nalishi bo'yicha iplar soni ham turlicha bo'ladi. Masalan, zichligi

yuqori bo'lgan matolardan kuzgi va qishki, zichligi past bo'lgan matolardan esa yengil yozgi va bahorgi kiyim-kechaklar ishlab chiqarishda ishlatiladi.[4,5]

Matolarning tuzilishi bo'yicha ko'rsatkichlariga matodagi iplarning zichligi, matolarning iplar bilan to'ldirilishi, tuzilish fazasi va tayanch yuzasi kiradi. Matodagi iplarning zichligi tanda va arqoq bo'yicha aniqlanadi.

Bugungi kunda tabiiy va kimyoviy tolalardan tayyorlangan ip-kalava, matolar va boshqa mahsulotlar eksporti keskin ravishda o'sdi. Bundan dalolat beradiki, aholining to'qimachilik sanoati mahsulotlariga bo'lgan talabi keskin oshganligidandir. Choyshabbop matolar mavsumga qarab turlicha zichlikdagi, tuzilishdagi va sifat ko'rsatkichlari turlicha bo'lgan holda keng assortimentda ishlab chiqariladi.

Bozor munosabatlari sharoitida to'qimachilik sanoatida sifatli choyshabbop matolar ishlab chiqarish uchun ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Uning uchun, tola tarkibi turlicha bo'lgan choyshabbop matolardan namunalari olinib, ularning fizik-mexanik xossalari zamonaviy asbob-uskunalarda tadqiq etildi.[6]

Sinov yo'li bilan olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Tola tarkibi turlicha bo'lgan choyshabbop matolarning fizik-mexanik xossalari o'zgarishi

t/r	Tola tarkibi	O'rilishi	Yuza zichligi, g/m ²	Mustahkamlik, N		Uzilishdagi uzayishi,%	
				tanda bo'yicha	arqoq bo'yicha	tanda bo'yicha	arqoq bo'yicha
1.	100% poliэфir tolasasi	Sarja	136,5	513,0	426,6	9,0	12,0
2.	100% paxta tolasasi	Sarja	136,5	340,0	291,0	11,0	17,0
3.	100% paxta tolasasi	Sarja	142,6	321,0	286,0	11,0	16,0

Olingan sinov natijalarini 100% poliэфir tolasidan olingan yuza zichligi 136,5 g/m² bo'lgan sarja o'rilishidagi choyshabbop matoning ko'rsatkichlariga nisbatan solishtirsak, 100% paxta tolasidan olingan yuza zichligi 140,2 g/m²

bo'lgan sarja o'rilishidagi choyshabbop matoning yuza zichligi 2,6% ga oshdi, tanda yo'nalishi bo'yicha mustahkamligi 33,7% ga, arqoq yo'nalishi bo'yicha mustahkamligi 31,8% ga kamaydi, tanda yo'nalishi bo'yicha uzilishdagi uzayishi 18,2% ga oshdi, arqoq yo'nalishi bo'yicha uzilishdagi uzayishi 29,4% ga oshdi, 100% paxta tolasidan olingan yuza zichligi 142,6 g/m² bo'lgan sarja o'rilishidagi choyshabbop matoning yuza zichligi 4,3% ga oshdi, tanda yo'nalishi bo'yicha mustahkamligi 37,4% ga, arqoq yo'nalishi bo'yicha mustahkamligi 32,9% ga oshdi, tanda yo'nalishi bo'yicha uzilishdagi uzayishi 18,2% ga, arqoq yo'nalishi bo'yicha uzilishdagi uzayishi 29,2% ga oshdi. Bundan ko'rinib turibdiki, 100% poliefir tolasidan olingan yuza zichligi 136,5 g/m² bo'lgan va 100% paxta tolasidan olingan yuza zichligi 140,2 g/m² bo'lgan choyshabbop matolarning fizik-mexanik xossalari 100% paxta tolasidan olingan yuza zichligi 142,6 g/m² bo'lgan sarja o'rilishidagi choyshabbop matoning ko'rsatkichlariga nisbatan yuqori ekanligi ko'rindi.[7,8]

Choyshabbop matolarning sifat ko'rsatkichlarining, ya'ni mustahkamligi va uzilishdagi uzayishining o'zgarishi avvalambor mato tarkibidagi tolalar miqdoriga, zichligiga va iplarning ingichka yoki yo'g'onligiga bog'liqdir.

Xulosa qilib aytganda, 100% poliefir tolasidan olingan yuza zichligi 136,5 g/m² bo'lgan va 100% paxta tolasidan olingan yuza zichligi 140,2 g/m² bo'lgan choyshabbop matolarning ko'rsatkichlariga nisbatan 100% paxta tolasidan olingan yuza zichligi 142,6 g/m² bo'lgan sarja o'rilishidagi choyshabbop matoning yuza zichligi 2,6% dan 43,0% gacha oshganligi, tanda va arqoq yo'nalishi bo'yicha mustahkamligi 31,8% dan 38,7% gacha oshganligi, tanda va arqoq yo'nalishi bo'yicha uzilishdagi uzayishi esa 18,2% dan 29,4% gacha yuqori ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2019 yil 12 fevraldagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. Мальцева Е.П. «Материоловедение швейного производства.» М.: Легкая и пищевая индустрия, 1983.
3. Кирюхин С.М., Додонкин.Ю.В.: «Качество тканей» М.: Легпромбытиздат, 1986.
4. Ashurovich, O. T., Abdalimovich, K. D., Pulatovna, S. S., Ugli, U. M. M., & Ahmadjanovich, K. S. (2021). Analysis of Quality Indicators of Mixed Spun Wool Yarns. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 779-786.

5. Ashurovich, O. T., Abdalimovich, K. D., Pulatovna, S. S., Ugli, U. M. M., & Ahmadjanovich, K. S. (2021). Analysis of Quality Indicators of Mixed Spun Wool Yarns. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 779-786.
6. Юнусов, К. З., Шумкарова, Ш. П., Ядгарова, Х. И., & Арзикулова, Г. С. (2016). Изменение качественных показателей тканей для постельного белья с различными поверхностными плотностями. *Молодой ученый*, (1), 243-249.
7. Shumkarova S. P., Rajarova M. N., Yodgorova K. I. PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF FABRICS PRODUCED IN THE FIELD OF TOURISM //Экономика и управление гостеприимством территории. – 2021. – С. 148-152.
8. Мастура Р. К., Гуласал Н. Н. Автомобиль Корхоналари Ишчилари Махсус Кийимини Статика Ва Динамикада Тадқиқ Қилиш //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 403-407.

